

TASHKILOTDA MOBBING JARAYONLARI VA ULARNING XODIMLARINING RUHIY-EMOTSIONAL BARQARORLIGIGA TA'SIRI

Xusanbayeva Ziyoda Maxmutdjon qizi

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti

Psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Email: ziyodaxusanboyeva@gmail.com

<https://orcid.org/009-0002-5588-1557>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17255380>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tashkilotlarda uchraydigan mobbing jarayonlari, uning shakllari va xususiyatlari tahlil qilinadi. Mobbingning xodimlarning ruhiy-emotsional barqarorligiga ko'rsatadigan salbiy ta'siri ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan yoritilgan. Xususan, mobbing holatlarining xodimlarda stress, depressiya, motivatsiyaning pasayishi, ish samaradorligining kamayishi kabi oqibatlariga olib kelishi ko'rsatib o'tiladi. Maqolada shuningdek, tashkilotda sog'lom psixologik muhit yaratish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish va mobbingning oldini olish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar:

Mobbing, tashkilot, ruhiy emotsional barqarorlik, psixologik xavfsizlik, ijtimoiy-psixologik muhit, stress, xodimlar,

Аннотация:

В этой статье анализируются процессы толпы, найденные в организациях, ее формах и функциях. Негативное влияние моббинга на психологическую и эмоциональную устойчивость сотрудников освещено с социально-психологической точки зрения. В частности, сотрудники показывают, что сотрудники имеют такие последствия, как стресс, депрессия, снижение эффективности работы. В статье также представлены рекомендации по созданию здоровой психологической среды в организации, укреплению механизмов социальной поддержки и профилактики моббинга.

Ключевые слова:

Моббинг, организация, Миналал Поиск, Психологическая безопасность, социально-психологическая инженерия, стресс, сотрудники, сотрудники

Annotation:

This article analyzes the MOB's processes found in organizations, its forms and features. The negative impact of Mobbing to the psychological and emotional sustainability of employees is illuminated from socio-psychological point of view. In particular, employees are shown that employees have the consequences such as stress, depression, reduction in work efficiency. The article also provides recommendations for creating a healthy psychological environment in the organization, strengthening mechanisms of social support and prevention of Mobbing.

Keywords:

Mobbing, organization, minlal emerce, Psychological Security, Socio-Psychological engineering, stress, Employees.

Zamonaviy tashkilotlarda inson omiliga bo'lgan e'tibor tobora ortib borayotgan bo'lsa-da, mehnat muhitida salbiy psixologik omillar xususan, mobbing holatlari ko'plab muammolarga sabab bo'lmoqda. Mobbing - bu bir yoki bir nechta shaxs tomonidan boshqa bir xodimga nisbatan tizimli ravishda psixologik bosim o'tkazish, uni obro'sizlantirish, yakkalash, kamsitish

kabi doimiy noxush muomala shakllaridir. Ushbu holatlar ko'pincha yashirin ko'rinishda bo'lib, xodimning emotsional barqarorligini buzadi, stress, depressiya, professional charchoq (burnout) kabi salbiy oqibatlarga olib keladi. Tashkilot ichidagi sog'lom ijtimoiy-psixologik muhit xodimlarning ruhiy salomatligi va kasbiy faoliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Psixologik xavfsizlikning past darajasi, ijtimoiy qo'llab-quvvatlovning yetishmasligi, ziddiyatli kommunikatsiya va kuchayib borayotgan mobbing holatlari psixoemotsional muvozanatni izdan chiqaradi. Ayniqsa, o'qituvchi, tibbiyot xodimi, ijtimoiy xizmat vakillari kabi kasblarda bu holatlar ko'proq uchraydi, ularning ijtimoiy vazifalarni bajarish sifati pasayishiga sabab bo'ladi. Mobbing nafaqat individual darajadagi salbiy oqibatlarga, balki butun tashkilot faoliyatiga zarar yetkazadi: mehnat unumdorligining pasayishi, kadrlar almashinuvi, korporativ madaniyatning buzilishi va umumiy psixologik beqarorlik kabi holatlar kuzatiladi. Shu bois, mobbingni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida ilmiy tahlil qilish, uning xodimlar psixoemotsional holatiga ta'sirini aniqlash, bunday muhitni oldini olishga qaratilgan profilaktik choralarni ishlab chiqish dolzarb masala hisoblanadi. Mobbingning tashkilot doirasida qanday shakllanishi, uning xodimlarning psixologik holatiga qanday ta'sir ko'rsatishi hamda bu muammoni bartaraf etishning ijtimoiy-psixologik mexanizmlari yoritiladi.

Tashkilotlarda mobbing darajasi xodimlarning psixoemotsional salomatligiga sezilarli salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, yuqori darajadagi mobbing xodimlarda stress darajasining oshishi, burnout holatlarining ko'payishi va ishga bo'lgan motivatsiyaning pasayishiga olib keladi. Bu natijalar ilgari olib borilgan tadqiqotlar bilan mos keladi (Einarsen va boshqa 2003; Maslach va Leiter, 2016), ular mobbingning xodimlarning ruhiy holatiga va kasbiy samaradorligiga zarar yetkazishini ta'kidlaydi. Shuningdek, tadqiqotda aniqlanishicha, psixologik xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan tashkilotlarda mobbing holatlari kamroq qayd etilgan va xodimlarning psixoemotsional holati nisbatan barqaror bo'lgan. Bu topilmalar Edmondson (1999) nazariyasi bilan uyg'unlikda bo'lib, u psixologik xavfsizlikning ish joyidagi ijtimoiy-psixologik muhitni yaxshilashdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Psixologik xavfsizlik mavjud bo'lsa, xodimlar o'zaro hurmat va qo'llab-quvvatlash muhitida ishlaydi, bu esa mobbingni kamaytirish va stressni yengillashtirishga xizmat qiladi. Mobbing faqat individual darajada emas, balki butun tashkilotning ijtimoiy muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mobbingning mavjudligi jamoa ruhiyatini pasaytiradi, ishonchni kamaytiradi va tashkilotdagi ish samaradorligini pasayishiga sabab bo'ladi. Shu bilan birga, xodimlarning kasbiy motivatsiyasi susayadi, bu esa yuqori darajadagi xodim almashinuvi va tashkilot ichidagi ijobiy ijtimoiy munosabatlarning buzilishiga olib keladi. Mobbing holatlarini aniqlashda ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining muhimligini ko'rsatadi. Xodimlar o'rtasida muloqot va rahbar bilan ochiq va ishonchli munosabatlar mobbingni kamaytirishga yordam beradi. Shu bois, tashkilotlarda psixologik xavfsizlikni ta'minlash, mobbingni oldini olishga qaratilgan treninglar va psixologik yordam tizimlarini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Tashkilotlarda mobbing hodisasi xodimlarning psixoemotsional salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mobbing darajasi oshishi bilan stress va burnout holatlari kuchayib, xodimlarning ishga bo'lgan motivatsiyasi pasayadi. Shu bilan birga, psixologik xavfsizlik darajasi yuqori bo'lgan muhitda mobbing holatlari kamayadi va xodimlarning psixoemotsional holati yaxshilanadi. Tashkilot ichidagi ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi va ochiq kommunikatsiya mobbingni oldini olishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tadqiqot mobbingni kamaytirish va sog'lom psixologik muhit yaratishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab

chiqishda asos bo'lib xizmat qiladi. Tashkilot rahbarlari va mutasaddilari xodimlarning ruhiy holatini doimiy monitoring qilish, psixologik xavfsizlikni ta'minlash va mobbingga qarshi samarali chora-tadbirlarni joriy etishlari zarur.

Umuman olganda, mobbingni oldini olish va psixoemotsional salomatlikni saqlash tashkilotning umumiy samaradorligi va xodimlarning farovonligi uchun muhim omil hisoblanadi. Shunday qilib, tashkilotlarda xodimlarning psixoemotsional holatini barqarorlashtirish uchun avvalo psixologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish lozim. Bu borada quyidagi tavsiyalarni ilgari surish mumkin: Rahbarlar va xodimlar o'rtasida ochiq va ishonchli muloqotni rag'batlantirish; Xodimlarning fikrini tinglash va ular bilan maslahatlashuv asosida qarorlar qabul qilish; Tashkilotda stressni kamaytiruvchi psixologik treninglar va maslahat xizmatlarini joriy etish; Jamoada ijobiy munosabat va o'zaro hurmatga asoslangan iqlimni shakllantirish; Psixologik xavfsizlikni o'lchovchi diagnostik vositalardan doimiy foydalanish. Umuman olganda, tashkilotdagi xavfsiz va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish nafaqat xodimlarning psixologik farovonligini ta'minlaydi, balki ularning ish unumdorligi va kasbiy rivojiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tashkilotda mobbing holatlarini kamaytirish va xodimlarning psixoemotsional salomatligini saqlab qolish maqsadida quyidagi taklif va tavsiyalarni ilgari surish mumkin.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
2. Yuldasheva, D. R. (2020). Psixologik xavfsizlik va mehnat muhitidagi ijtimoiy omillar. *O'zbekiston ijtimoiy fanlar jurnali*, (3), 45–52.
3. Edmondson, A. C. (1999). Psychological safety and learning behavior in work teams. *Administrative Science Quarterly*, 44(2), 350–383. <https://doi.org/10.2307/2666999>
4. Husanbayeva Ziyoda Mahmurdjon. (2025). The Effect of Adaptive Intellect to Student Reading Motivation. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*, 5(04), 126–127. <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume05Issue04-29>
5. Tillayeva, N. (2024). Maktab O'quvchilarining Ijtimoiy Moslashuvining Psixologik Xususiyatlari. *Modern Science and Research*, 3(1), 1–5. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/28142>
6. Khusanbayeva Z. (2024). PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FATHER'S INFLUENCE ON CHILDREN'S EDUCATION IN THE FAMILY. *Frontline Social Sciences and History Journal*, 4(04), 32–37.